

Ficha de Evaluación para Juicio de Expertos

Estimado (A): Mg. Brenda Ysabel Calderon Quispe

Nos dirigimos respetuosamente a usted en calidad de experto(a) en el campo de la psicología clínica para solicitar su valiosa contribución en la evaluación de nuestro instrumento.

El instrumento que le presentamos, titulado "IELI – Índice de Exposición Lingüística Informal", tiene como objetivo evaluar el nivel de exposición lingüística informal al idioma inglés en estudiantes, a través del análisis de conductas espontáneas, voluntarias y no curriculares relacionadas con el uso, consumo e interacción con el idioma fuera del contexto formal de enseñanza.

Agradecemos de antemano su disposición para evaluar la relevancia de nuestro instrumento. Además, le invitamos a proporcionar observaciones adicionales, donde pueda ofrecer comentarios detallados sobre sus calificaciones, identificar áreas de mejora en los ítems o sugerir cambios específicos en los mismos.

Su colaboración en este proceso es de suma importancia para garantizar la calidad de nuestro instrumento. Sus comentarios y sugerencias serán valorados y utilizados para mejorar nuestro trabajo.

Le agradecemos sinceramente por su tiempo y dedicación.

Nombre del Instrumento: IELI – Índice de Exposición Lingüística Informal

Objetivo del Instrumento: Evaluar el nivel de exposición lingüística informal al idioma inglés en estudiantes, a través del análisis de conductas espontáneas, voluntarias y no curriculares relacionadas con el uso, consumo e interacción con el idioma fuera del contexto formal de enseñanza.

Descripción del Instrumento: Este instrumento consiste en una escala tipo Likert que permite medir la frecuencia de exposición lingüística informal al inglés en distintos contextos. Está compuesto por 24 ítems distribuidos en cuatro dimensiones: Input Audiovisual, Interacción Digital, Producción Espontánea e Inmersión Cognitiva Personal. El instrumento evalúa conductas relacionadas con el consumo, uso y procesamiento del idioma inglés fuera del aula, permitiendo identificar el grado de inmersión informal del individuo. Asimismo, incluye ítems redactados de forma inversa para controlar la consistencia de las respuestas. El tiempo estimado de aplicación del instrumento es de 10 a 15 minutos.

Componentes del Instrumento:

Escala de respuesta:

0 = Nunca

1 = Menos de una vez al mes

2 = 1–3 veces al mes

3 = 1–2 veces por semana

4 = 3–4 veces por semana

5 = Diariamente

1. Dimensión: Input Audiovisual (IA)

- Ítem 1: Veo series o películas en inglés sin doblaje.
- Ítem 2: Escucho música en inglés prestando atención a la letra.
- Ítem 3: Consumo contenido en YouTube o podcasts en inglés
- Ítem 4: Prefiero activar subtítulos en inglés en lugar de español.
- Ítem 5: Busco voluntariamente contenido audiovisual en inglés.
- Ítem 6: Evito consumir contenido en inglés fuera de clases. (R)

2. Dimensión: Interacción Digital (ID)

- Ítem 7: Leo publicaciones o comentarios en inglés en redes sociales.
- Ítem 8: Escribo comentarios o mensajes en inglés en entornos digitales.
- Ítem 9: Participo en foros, juegos o comunidades online en inglés.
- Ítem 10: Mantengo conversaciones digitales informales en inglés.
- Ítem 11: Sigo cuentas o creadores que publican principalmente en inglés.
- Ítem 12: Solo uso el inglés cuando es obligatorio académicamente. (R)

3. Dimensión: Producción Espontánea (PE)

- Ítem 13: Hablo en inglés fuera del aula sin que sea obligatorio.
- Ítem 14: Practico frases o expresiones en inglés por iniciativa propia.
- Ítem 15: Pienso respuestas en inglés antes de hablar en español.
- Ítem 16: Escribo textos breves en inglés (mensajes, notas personales).
- Ítem 17: Intento explicar ideas en inglés, aunque no sea perfecto.
- Ítem 18: Evito usar el inglés si no es evaluado. (R)

4. Dimensión: Inmersión Cognitiva Personal (ICP)

- Ítem 19: Pienso en inglés cuando estoy solo/a.
- Ítem 20: Me hablo internamente en inglés en situaciones cotidianas.
- Ítem 21: Traduzco mentalmente situaciones al inglés por iniciativa propia.
- Ítem 22: Reflexiono sobre palabras o expresiones en inglés durante el día.
- Ítem 23: Repito mentalmente frases escuchadas en inglés.
- Ítem 24: El inglés desaparece completamente de mi mente fuera de clase. (R)

Claves invertidas: ítems: 6, 12, 18, 24

Criterios de Evaluación para el Juicio de Expertos		SI	NO
Claridad:	¿Los ítems son claros y comprensibles para los participantes?	X	
Pertinencia:	¿Los ítems son pertinentes para alcanzar los objetivos del estudio?	X	
Relevancia:	¿Los ítems abordan aspectos relevantes del fenómeno que se estudia (exposición lingüística informal)?	X	
Secuencia y Fluidez:	¿Los ítems están organizados de manera lógica y permiten una adecuada comprensión del instrumento?	X	
Profundidad:	¿Los ítems permiten obtener información suficiente sobre las dimensiones del constructo?	X	
Tiempo Estimado:	¿El tiempo estimado para completar el instrumento es adecuado?	X	

Comentarios del Experto:

Observaciones sobre la claridad y redacción de los ítems del instrumento:	
Sugerencias para mejorar la estructura del instrumento:	
Recomendaciones sobre dimensiones, ítems adicionales o ajustes:	

Firma del Experto

Nombre: BRENDA YSABEL CALDERON QUISPE

DNI: 40099112 **Grado Académico:** Magister

Fecha de la evaluación: 04 / 05 / 2026